

ЛИТЕРАТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ АРИСТОТЕЛЯ

Азимова У. А.

Мухитдинова М. С. ТГЭУ

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены взгляды Аристотеля на проблему взаимоотношений человека и окружающей среды в ходе развития его философской системы и творческого становления. Осознание феномена человеческого мира и психологии, с одной стороны, литературы, эстетики как целостности, с другой, основанные на углубленных изысканиях, отличают его систему от господствовавших концепций умозрительного идеализма и основаны на междисциплинарном подходе к решению проблемы «человек-общество», анализе природных процессов и общественнополитических процессах, обуславливающих становление человека.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: этика, рациональное познание, человек, Аристотель.

ABSTRACT: The paper describes the evolution of the Aristotle's views on the relationship between man and the environment in the dynamics of his philosophical system. His concept of the phenomenon of the human with his psyche and a nature as a whole, is based on the empirical investigations. A multidisciplinary approach to the problem of "man-nature" distinguishes his system from the prevailing concepts of the idealism, based on the combination of the empirical investigations of natural processes with deep analysis of the socio-political processes impacting the personal development of the man.

KEY WORDS: ethics ,ecology, rational knowledge, man, Aristotle.

Несмотря на эпоху политического упадка IV в., которая привела Грецию к подчинению Македонии, активно продолжалось культурное развитие, которое началось в VII и VI вв. и достигло уже значительной высоты к V в., перед началом Пелопонесской войны. Афины все еще оставались центром интеллектуальной и духовной жизни населения, несмотря на все бедствия,

которым они подверглись с того периода. Значение города муз, образования и науки Афины, однако, продолжили сохранять в течение всей последующей истории: и при македонском, и при римском владычестве. Они не утратили его даже после образования в египетской Александрии второго центра греческой культуры. Этот период ознаменовался особым развитием философии и науки. Именно IV в. оказался плодотворным для развития культуры, философии, истории, ораторского искусства [7, с. 336].

Из представителей материалистической школы, творивших в этот период, важно отметить Демокрита. Идеалистическая школа представлена учениками Сократа, чье значение было настолько велико, что всю историю греческой философии принято подразделять на до- и после-сократовскую. Сократ как выразитель идеи афинских олигархов имел многочисленных последователей, положивших начало целому ряду школ. Учения софистов и Сократа дошли до нашего времени во многом благодаря Диалогам Платона, главное действующее лицо которых – его учитель [7, с. 336].

Поскольку Сократ не приветствовал записи своих размышлений, особенно ценны те из них, что сохранились. Учение Сократа оказало колоссальное влияние на философию самого знаменитого его ученика – Платона, и, как следствие, на формирование учения Аристотеля, так как часть жизни он был приверженцем платонизма.

Аристотель высказал интересного и образовательного. Он соединил все, что было сказано в области искусства до него, привел в аргументированную систему и высказал свои этические взгляды в изысканиях например в трактате «Поэтика». Мы знакомы только с первой частью этого трактата, в которой Аристотель изложил общие эстетические принципы и теорию трагедии. Вторая часть, в которой говорилось о теории комедии, не сохранилась. В трактате «Поэтика» Аристотель акцентирует внимание на вопрос о сущности красоты, и в этом здесь он делает шаг вперед в сравнении со своими предшественниками, в частности

с Платоном и Сократом, у которых понятие красоты сливалось с понятием добра. У греков этот этико-эстетический принцип выражен был даже особым термином «калокагатия» (ср. Ксенофонта). Аристотель же исходит в «Поэтике» из эстетического понимания искусства и видит прекрасное в самой форме вещей и их расположении. Аристотель не согласен с Платоном и в понимании сущности искусства. Если Платон считал искусство лишь слабой, искаженной копией мира идей и не придавал значения познавательной функции искусства, то Аристотель считал искусство творческим подражанием (греч. – мимесис) природе, бытию, считал, что искусство помогает людям познать жизнь. Следовательно, Аристотель признавал познавательную ценность эстетического наслаждения. Он считал, что подражание жизни совершается в искусстве разными способами: ритмом, словом, гармонией. Но, говоря в «Поэтике» о том, что искусство подражает жизни, бытию, Аристотель не отождествляет подражание с копированием, наоборот, он настаивает на том, что в искусстве должно быть и обобщение, и художественный вымысел. Так, по его мнению, «задача поэта – говорить не о действительно случившемся, но о том, что могло бы случиться, следовательно, о возможном – по вероятности или необходимости». Аристотель, как и Платон, указывал на подражание как на сущность искусства. В отличие от своего учителя, Аристотель считает подражание большим преимуществом. Если Платон считает, что платоновское искусство лишено познания истины, то Аристотель понимает подражание как один из способов познания: «Кажется, что поэзия создана двумя факторами, этот фактор тоже естественный. Отличается тем, что человек тратит больше часов на подражание, чем другие, и таким образом создает новое знание». Продолжая мысль Аристотеля, еще в древности были люди, обладавшие даром подражания (а также чувством ритма и гармонии), которые постепенно развивали его, создавая «настоящую поэзию из импровизации». Видно, что в свое время Аристотель указывал на отделение искусства речи от народного

устного творчества, фольклора от синкретического состояния. Аристотель различает искусства в соответствии с «чем», «что» и «как». Следует сказать, что в современной эстетике та же классификация остается той же основой. Если на основе первого аспекта - подражания "чему" - на основе музыки выделяют такие виды искусства, как танец, скульптура, литература, то на основании другого аспекта - подражания "чему" различают этическое и эстетическое. На основании третьего аспекта — «как» подражание, Аристотель отличает литературные жанры друг от друга. По его словам, подражание есть «...рассказывая о событии, подобно Гомеру, как о чем-то вне себя; или так, чтобы подражатель не менял своего облика, а оставался самим собой; действуя, в деятельности представляя себя людьми». Правда, на первый взгляд принципы видов Платона и Аристотеля могут показаться идентичными. Если обратить внимание, то кажется, что Платон больше опирается на форму речи, тогда как Аристотель опирается на отношения между подражателем и подражаемым объектом. Принимая во внимание, что воззрения Аристотеля развивались позднее в учении Гегеля, да и сейчас в основном сохраняются два вышеуказанных принципа относительно видов литературы, развитие литературно-эстетического мышления этих двух философов весьма различно. Аристотеля описывают как мыслителя, очень близко подошедшего к материальной философии. По этой причине его взгляды отличаются от взглядов Платона в ряде важных моментов. В частности, это очевидно в случае отношения между общим («идеей») и частным («вещью»). В то время как Платон считает «идею» полностью вне вещей, Аристотель не отделяет «идею» от вещей. Поэтому он считает, что общее («идея») проявляется в частном («идея»). затем он применяет этот взгляд и к литературе: «На самом деле разница между историком и поэтом не в том, что один говорит взвешенной речью, а другой — невесомой речью, но мы можем перевести труд Ирода на взвешенную речь, вместо того ,), нет разницы, одно действительно произошло. рассказывает о событиях, о

событиях, которые могут произойти. Вот почему поэзия более философична и серьезна в зависимости от истории: поэзия выражает общее, а история - частное. "Аристотель рассматривает содержание как вещь в отношениях между формой и содержанием в поэзии. Вот почему он говорит: «Поэту прежде всего нужна басня, а не веская речь». Потому что, по его словам, поэт подражает через событие. Следует сказать, что Аристотель на первое место в литературе ставил событие (миф): роль события в выражении идеи. Если принять во внимание решающее значение басни в развитии поэзии, то становится понятной причина, по которой Аристотель останавливается на басне и ее требованиях в «Поэтике».

Отвечая на вопрос, чему и как подражает искусство, Аристотель один из первых дал классификацию родов и жанров литературно-художественного творчества. Искусство, по мнению Аристотеля, есть " область человека одаренного или одержимого". Поэт сосредотачивает внимание на общем, а не единичном. Таким образом, следует отметить, что философы — материалисты античного мира видели в художественном творчестве подражание природе, не простое копирование, а творческое пересоздание природы.

Другой труд Аристотеля – «Риторика» посвящен искусству речи и дошел до нас в относительно законченном виде. Поднятые в работе вопросы, связанные с искусством говорения, имеют непосредственное отношение к литературоведению. Например, в поэзии на примерах выявляются способы рассуждения или удобная связь характера и эмоций человека с занимаемым им положением, возрастными особенностями, конкретной жизненной ситуацией - это художественные, художественные. Это одинаково важно при чтении и анализе произведения. В произведении много места уделено вопросам художественного языка и стиля, и автор пытается обобщить достижения науки риторики в этом направлении, впервые разрабатывает языковые нормы. Таким образом, новогреческая литература представляет

собой обобщение творческого опыта, литературно-эстетических взглядов, собранных на большой сцене.

Список литературы:

1. Аристотель. Об искусстве поэзии / Аристотель. - М.: ГИХА, 1957. -256 с.
2. Аристотель. Поэтика / Аристотель; пер. М.Л. Гаспарова // Аристотель и античная литература. - Соч. в 4-х т. - М.: Мысль, 1983. - Т. 4. - 254 с.
3. Агапов В.С. Концепция духовно-нравственного воспитания молодежи А.С.Метелягина // Проблемы формирования и развития личности в психологии и педагогике. - М., 2011. - С. 31.
4. Образовательные возможности новых информационных технологий в обучении.
5. Агафонов А.Н., Менлибаев К.Н. Социальная работа с молодежью— 2003. - 380 с. <https://strategy.uz/index.php?news=615&lang=uz>
6. ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
7. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=5hz6D58Madaniyatintegratsiyashuvjarayoni.AAAAJ&citation_for_view=5hz6D58AAAJ:Wp0gIr-vW9MC